

Revista PsiPro

PsiPro Journal

2(3): 102-124, 2023

ISSN: 2763-8200

Artigo

OS IMPACTOS DOS ESTRESSORES PANDÊMICOS NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL: UMA REVISÃO NARRATIVA DA LITERATURA

THE IMPACTS OF PANDEMIC STRESSORS ON CHILD DEVELOPMENT: A NARRATIVE REVIEW OF THE LITERATURE

Recebimento do original: 13/05/2023
Aceitação para publicação: 08/07/2023

Daniela Teixeira Gonçalves

Doutora em Cognição e Comportamento com ênfase em Neuropsicologia do Desenvolvimento pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG, 2020). Mestre em Psicologia com ênfase em Desenvolvimento pela UFMG (2016). Graduação em Psicologia pela UFMG (2013)

Maurício Troian

Graduando do Curso de psicologia da PUC Minas

Marina Marques de Souza

Graduanda do Curso de psicologia da PUC Minas

Luca Prata Diniz Duarte

Graduando do Curso de psicologia da PUC Minas

Paula Antunes Silveira Santana

Graduanda do Curso de psicologia da PUC Minas

Carolina Bandeira Menezes de Ulhoa Cintra

Graduanda do Curso de psicologia da PUC Minas

Júlia Rodrigues Martins Alexandre

Graduanda do Curso de psicologia da PUC Minas

Julia Shimizu Almeida

Graduanda do Curso de psicologia da PUC Minas

RESUMO: A pandemia e a inevitável alteração de rotinas e estilos de vida, a par do surgimento de diferentes adversidades relacionadas à prática do isolamento social, uso de telas, falta de atividade física e luto, geraram entre outros problemas, maior ansiedade, estresse, depressão e aumento nas taxas de sedentarismo da população. Tendo em vista essa realidade, este trabalho teve como objetivo destacar e analisar os principais estressores que marcaram o período pandêmico e o seu impacto no desenvolvimento da população infantil. O estudo se trata de uma revisão narrativa constituída por artigos recolhidos das bases de dados da *SciELO*, *Medline*, *JAMA* e *PubMed*. Os resultados indicam um impacto psicológico negativo da pandemia em diferentes áreas do desenvolvimento das crianças. Importa continuar a explorar as implicações da pandemia na saúde mental desse público, para que se possam pensar em novas possíveis intervenções que abarquem as singularidades do período.

Palavras-chave: Pandemia, COVID-19, Estressores, Isolamento, Desenvolvimento infantil.

ABSTRACT: The pandemic and the inevitable change in routines and lifestyles, along with the emergence of different adversities related to the practice of social isolation, increase of screen time among individuals, lack of physical activity and grief, have generated, among other problems, more anxiety, stress, depression and an increase in sedentary behavior of the population. In view of this reality, this work aimed to highlight and analyze the main stressors that marked the pandemic period and their impact on the development of children. The study is a narrative review consisting of articles collected from SciELO, Medline, JAMA and PubMed databases. The results indicate a negative psychological impact of the pandemic on different areas of children's development. It is important to continue exploring the implications of the pandemic on the mental health of this public, so that new possible interventions can be thought of that encompass the singularities of the period.

Keywords: Pandemic, COVID-19, Stressors, Isolation, Child development.

Artigo está licenciado sob forma de uma licença
Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional.

INTRODUÇÃO

Em dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) foi alertada sobre diversos casos de pneumonia na cidade de Wuhan, na China. Logo constatou-se que se tratava de uma infecção causada por uma nova cepa do já conhecido coronavírus, altamente infecciosa e potencialmente fatal, o que levou a OMS a declarar um estado de Emergência de Saúde Pública de importância internacional. Em janeiro do ano seguinte o vírus se espalhou para diversos continentes de maneira descontrolada, dando início a pandemia e obrigando autoridades de todo o mundo a instituir um estado de quarentena.

No Brasil, o primeiro caso confirmado foi em fevereiro, em São Paulo. No mesmo mês, diversas medidas de restrição social foram adotadas pelos estados e municípios. Os trabalhadores foram orientados a desenvolver suas atividades em casa, e as escolas de todo o país foram fechadas sem data definida para reabertura. Como consequência, a totalidade dos alunos em idade escolar ficou privada deste ambiente, criando uma situação sem precedentes na história da educação brasileira. Com a ausência do ambiente escolar, as crianças foram submetidas a restrições rígidas às interações pessoais, exposição abrupta a novos métodos pedagógicos e alterações inesperadas na rotina familiar, promovendo atrasos em seus desenvolvimentos cognitivos (SILVA *et al*, 2020).

Com o passar do tempo, as consequências clínicas e comportamentais do isolamento estão sendo observadas. A mudança repentina no estilo de vida das crianças mostrou-se responsável por contribuir para o aparecimento ou o agravamento de quadros como os de ansiedade, estresse, irritabilidade, insônia e déficit de atenção (BARROS *et al*, 2020), e o isolamento social foi apontado como tendo maior impacto no

aparecimento de doenças na vida adulta do que hábitos de vida como alimentação, atividade física e tabagismo (ALMEIDA *et al.*, 2022).

Ademais, o isolamento social, o contato constante com telas, o sedentarismo e a mudança repentina de rotina impactaram tanto os pais e as suas relações com as crianças (já que os adultos, trabalhando remotamente, têm menos tempo para interagir com seus filhos) quanto elas próprias. Devido a isso, modificações emocionais puderam ser notadas nesse público que passou a estar sujeito a sentimentos de desamparo, mudanças de sono e estresse (COSTA *et al.*, 2022; PERRY *et al.*, 2021).

Em outro viés, é relevante mencionar o período de luto infantil ao se deparar com a morte de um ente ou amigo próximo, visto que até abril de 2021 o Conselho Nacional de Saúde havia identificado 113 mil menores que perderam ao menos um dos pais para o Covid-19 (BRASIL, 2021). Portanto, pretendemos com o presente trabalho compreender de que forma as crianças foram e ainda são impactadas pelos estressores do período pandêmico.

Nesse sentido, a fim de conhecer os impactos cognitivos e psíquicos resultantes das relações sociais estabelecidas na pandemia entre pais e filhos, dividimos esse questionamento em dois vetores principais: os estressores externos e os internos dos pais. Os estressores externos dizem respeito àqueles gerados diretamente pela pandemia e pelo isolamento social, como a falta de convivência e a mudança de rotina. Os internos dos pais, por sua vez, se referem aos recursos emocionais que os pais possuem para lidar com os estresses da pandemia. Dessa forma, será possível analisar, através do levantamento da literatura, quais os principais responsáveis pelo surgimento de estresse nas crianças durante o período pandêmico e em quais cenários por ele produzidos (isolamento, luto e exposição a telas) eles se tornaram mais potentes e ameaçadores ao desenvolvimento psíquico desses indivíduos.

Dentro do contexto dos estressores enquanto ponto central dessa pesquisa, é interessante destacar também que o estresse pode ser experienciado de duas maneiras: individual e diático – que significa “relativo a duas pessoas” - (tradução literal livre feita pelos autores dessa pesquisa) (SPINELLI; LIONETTI; PASTORE; FASOLO, 2020). O estresse individual diz respeito à forma como cada sujeito, isoladamente, percebe e lida com o estresse. Este se expressa nos comportamentos dos pais, como estar irritadiço e nervoso, bem como em sintomas externalizantes das crianças. Entretanto, é no estresse diático que as percepções dos pais sobre uma situação passam a afetar a criança como, por exemplo, tendo dificuldade em se relacionar com os filhos ou até pelas próprias expressões comportamentais e emocionais da criança. Podemos relacionar tanto o estresse individual como o diático com os estressores internos dos pais citados anteriormente, uma vez que os recursos internos dos cuidadores afetam a percepção das crianças sobre o estresse vivido (PERRY *et al.*, 2021).

Nesse sentido, um primeiro ponto para se entender as relações sociais estabelecidas no meio familiar quando permeada por estressores, é o estresse diático que constitui a relação estabelecida aqui entre pais e filhos no manejo do estresse. Como pontuado por Schmidt *et al* (2021), é comum que o estresse vivenciado pelo pai ou cuidador seja percebido e, de certa forma, “absorvido” pela criança, que passa a experimentar as mesmas sensações desencadeadas por estressores, permeado ainda pela forma como os pais percebem e trabalham esse estresse. Ou seja, a forma como um evento estressante vai impactar a criança e seu desenvolvimento está diretamente associado aos recursos pessoais - como resiliência e paciência - que os pais possuem para lidar com essas situações, sendo esse estresse diático ainda mais evidenciado quão mais nova é a criança (PERRY *et al.*, 2021).

A partir dessa análise, tal pesquisa torna-se relevante pois propõe investigar os impactos dos eventos estressores em crianças no contexto pandêmico. É necessário que entendamos a importância acadêmica deste projeto, já que existe uma carência de pesquisas e estudos dessa literatura, e que o contexto pandêmico é um cenário extremamente atípico, onde podemos fazer observações sobre o desenvolvimento infantil que em contextos de não isolamento social seriam irrealizáveis. Portanto, configura-se como um momento único e crítico para o estudo e avanço científico da área. Dessa forma, através desse estudo, pode-se explorar mais especificamente a gravidade e a amplitude das consequências biopsicossociais nas crianças no contexto pandêmico diante da alta ocorrência e impacto de eventos vivenciados pela população infantil nesse momento. Ademais, esse projeto pode ampliar nosso campo de visão para uma necessidade de intervenção futura a partir de tais análises, visto que, a longo prazo, podem ser prejudiciais ao desenvolvimento da criança. Além disso, poderá fornecer base para os modelos de intervenção necessários, seja no campo coletivo - como programas de auxílio social instituído pelo governo - como no campo familiar nuclear - instruir aos pais como estimular o adequado desenvolvimento infantil.

1. METODOLOGIA

O presente trabalho trata de uma revisão narrativa de literatura (RNL) sistematizada que possui caráter amplo e que se propõe a descrever os efeitos de estressores pandêmicos sobre o desenvolvimento infantil sob o ponto de vista teórico ou conceitual, mediante a análise e a interpretação da produção científica existente. Portanto, desenvolvemos uma questão norteadora, que orienta o direcionamento da pesquisa: *“O que a literatura especializada em saúde dos últimos anos traz a respeito da avaliação de estressores do contexto pandêmico e suas consequências para o*

desenvolvimento psicossocial infantil?”. A partir disso, foram acessados diversos artigos e pesquisas que abordavam o tema e o desdobrar da pandemia do Covid-19.

Para a elaboração dessa revisão, utilizamos artigos científicos (revisões narrativas e sistemáticas), sendo consideradas publicações em língua portuguesa e inglesa. Diante disso, os artigos e revisões foram pesquisados nos bancos de dados das bibliotecas eletrônicas *SciELO*, *Medline*, *JAMA*, *PubMed*. Não foram estabelecidas restrições quanto ao ano de publicação dos materiais visto que pesquisamos dentro do período pandêmico no geral. Os descritores que utilizamos na pesquisa foram: *estressores*, *pandemia*, *COVID-19* e *desenvolvimento infantil*, pesquisados separadamente ou em arranjos. Os critérios de inclusão foram publicações que tratam especificamente da infância e que foquem nos impactos nesse período. Os de exclusão, por sua vez, serão estressores que não sejam os principais de interesse da pesquisa (luto, telas e isolamento social) e materiais sem pertinência com o tema após a leitura completa.

O período de pesquisa inicial dos artigos nas bases escolhidas ocorreu entre os dias 8 e 28 de agosto de 2022. Nesse primeiro levantamento com uso dos descritores, separamos 2 artigos no *SciELO*, 132 na *Medline*, 15 na *JAMA* e 134 no *PubMed*, totalizando 283 artigos na etapa inicial. Em seguida, fizemos a seleção e retirada dos artigos com base na leitura do título e resumo, resultando em 29 trabalhos. Após essa segunda etapa e a leitura completa dos textos, ficamos com um total de 25 artigos.

2. DESENVOLVIMENTO

A pandemia do Covid-19 representou uma mudança na organização social de alcance global, trazendo consigo fatores como o isolamento, lockdowns, ensino e trabalho remoto, que por sua vez influenciaram

fortemente o cotidiano da população, afetando aspectos como sono, uso de telas e aparelhos eletrônicos, atividade física, educação, contato familiar e relações sociais. Nesse contexto diferenciado, novos estressores surgiram no ambiente familiar que, ao se relacionarem com estressores cotidianos, já inerentes à organização de uma família, representavam fatores de risco ao desenvolvimento infantil adequado.

A forma que as famílias foram impactadas pelos estressores, tanto internos como externos, e conseguiram ou não manejar esse estresse, está relacionada a diversos fatores. Segundo o Modelo Double ABC-X (BERNEDO et al., 2021), que avalia o estresse e a capacidade de as famílias lidarem com ele, famílias que já haviam enfrentado situações de grande nível de estresse anterior à pandemia eram mais capazes de manejar os estressores pandêmicos. No mesmo sentido, crianças de grupos mais marginalizados e vulneráveis aos riscos do Covid-19 estavam mais suscetíveis a sofrerem os impactos no desenvolvimento causados pelos estressores pandêmicos, que eram amplificados pela vulnerabilidade social e econômica por eles vivenciada (LIU et al., 2022).

Considerando este estudo enquanto uma revisão narrativa, e o baixo número de pesquisas produzidas sobre os impactos da pandemia em comunidades específicas, não limitamos nossa pesquisa a grupos com características sociodemográficas particulares. Os artigos escolhidos - publicados entre 2020 e 2022 - incluem populações de diferentes classes econômicas, englobando desde famílias mais ricas a famílias mais vulneráveis, bem como de variados países que vivenciaram a experiência da pandemia de maneiras singulares, sendo alguns dos destaques Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e China. Em seguida discutiremos os estressores que estiveram presentes neste período de pandemia, afetando crianças e suas famílias.

2.1. ESTRESSORES

Em relação ao que foi encontrado sobre as vivências de estresse durante a pandemia, Schmidt *et al* (2021) apresenta uma pesquisa experimental com levantamento de dados sobre a qualidade da relação entre pais e filhos e os impactos do ensino remoto nessas interações. Foi descoberto pelos autores que não somente o estresse dos pais é diretamente impactado pelo estresse que eles observam seus filhos vivenciarem, como isso também transparece na relação pai e filho.

No estresse diático é comum que a criança seja afetada não necessariamente pelo impacto direto do estresse, mas sim pelas deficiências que esse estresse gera na capacidade de criação e de afeto dos pais (SCHMIDT *et al*, 2021). Isso significa que, em uma situação estressante, os cuidadores podem ter sua capacidade de corrigir, educar e auxiliar as crianças minada pela preocupação e ansiedade derivadas dessa situação que não foi bem manejada e trabalhada com seus próprios recursos (COSTA *et al.*, 2022; HENDRY *et al.*, 2022)

Devido a isso, o desenvolvimento infantil adequado é prejudicado por formas de parentalidade pouco adaptativas e positivas, que podem ser estabelecidas em ambientes familiares com poucos recursos pessoais para lidar e manejar com o estresse. Nesse sentido, os estressores internos dos pais, esses recursos emocionais de cada um, surgem como um mediador nas relações e no estresse diático (BERNEDO *et al.*, 2021). Como achado pelos autores supracitados, pais mais estressados possuíam menos capacidade para educar corretamente os filhos, estando mais suscetíveis a brigas e confrontos, principalmente em momentos que os filhos exigiam maior acompanhamento na realização de tarefas escolares remotas.

Nesse sentido, vale ressaltar que a resiliência é uma ferramenta essencial para minimizar os impactos negativos dos estressores pandêmicos. Essa característica diz respeito ao "processo no qual uma

pessoa ou família é capaz de se adaptar positivamente a circunstâncias adversas, incluindo as de natureza severa, e a situações de exposição a riscos significativos", como colocado por Bernedo *et al* (2021). Assim, a resiliência se coloca como importante ponto de destaque dentro das discussões sobre como as famílias lidaram com o estresse no período da pandemia. O artigo de Cabrera *et al* (2022) demonstra, através de uma pesquisa realizada por meio de questionário online, que crianças de famílias hispânicas apresentaram maior resiliência frente aos problemas vividos pelas famílias, como perda de emprego e diminuição da renda da casa. Essa maior resiliência é atribuída no texto ao modo de criação hispânico, que ocorre de forma mais socializada, no qual a criança é parte atuante e presente das vivências familiares, bem como dos seus estresses. Essas crianças em questão se mostraram mais proativas e afetuosas, reconhecendo o estresse e sofrimento do outro - o que foi importante no manejo do próprio sofrimento e da sua percepção do estresse.

Ademais, dentro dos estressores principais dessa pesquisa, o isolamento social destacou-se como o mais presente e mais característico do momento da pandemia, como revelam artigos de Pfefferbaum *et al* (2021), Yoshikawa *et al* (2020), Smith *et al* (2021) e Meherali *et al* (2021). Almeida *et al* (2022), realizaram três estudos que trazem dados sobre como o isolamento social na infância e na adolescência pode afetar a saúde na vida adulta. Dentre esses 3 estudos, 519 crianças foram avaliadas em 12 cidades diferentes de Minas Gerais.

Os impactos do isolamento foram avaliados por meio de entrevistas e preenchimento de formulários pelos pais ou responsáveis. Pessoas que já viveram situações de quarentenas por pandemias entraram no critério de isolamento. Também foram feitas entrevistas com crianças aos 7, 9, 11 e 15 anos para aplicação de algumas perguntas e checklist de depressão e habilidade social, tendo sido a avaliação de antes da pandemia de COVID-

19 e após duas semanas de isolamento. O sentimento de solidão sentido pelos participantes foi classificado por meio do questionário aplicado "Loneliness and Social Dissatisfaction", parte do instrumento de triagem "School Social Behavior Scale- 2" (SSBS-2) que pode ser usado para avaliar os comportamentos sociais e emocionais dos alunos, identificar crianças com desafios e planejar intervenções direcionadas em sala de aula.

Em todas as etapas da infância e adolescência analisadas houve uma correlação entre solidão e manifestação de sintomas depressivos. Os resultados obtidos mostraram que crianças com um nível muito alto de isolamento social tinham maior probabilidade de se tornarem adultos deprimidos e de apresentarem doenças metabólicas como obesidade, hipertensão, diabetes e hipercolesterolemia. Com a vivência em quarentena comparada com os períodos pré-isolamento, foi comprovado que a sensação de constante preocupação aumentou em 68,59%, o desamparo em 66,11%, o medo em 61,98%, e o nervosismo em 60,33% nos grupos avaliados.

Da mesma forma, o estudo também descreve que crianças socialmente isoladas apresentavam risco significativo de problemas de saúde típicos de adultos, como obesidade, hipertensão, hipercolesterolemia e diabetes quando comparadas a crianças não isoladas. Destaca-se ainda que o isolamento social crônico, em múltiplos períodos do desenvolvimento (na infância, adolescência e vida adulta), tem relação cumulativa na incidência de índice de massa corporal (IMC) elevado, tabagismo e alcoolismo em adultos.

Não obstante, é pertinente destacar que Ghosh *et al.* (2020) sinaliza que no que diz respeito ao comportamento saudável, as crianças sempre seguem seus pais como modelos. As habilidades parentais inigualáveis tornam-se discretamente decisivas ao lidar com as crianças que estão passando pelo luto. Os pais precisam respeitar sua identidade, livre espaço,

necessidades emocionais que possam surgir no momento especial além de monitorarem seu comportamento enquanto lidam com a perda. Uma interação e comunicação amigável entre pais e filhos pode ajudar a acalmar suas ansiedades relacionadas ao luto e à pandemia.

Além disso, Nikolaidis *et al.* (2022) também nos traz em seu estudo longitudinal o quanto o isolamento social é caracterizado como um problema. Foi verificado que um fator extremamente estressante para as crianças foram as mudanças de rotina devido a pandemia, que afetaram o contato com amigos e colegas, ainda mais relevante mesmo se comparado com preocupações relativas à doença em si.

Como citado anteriormente o período da pandemia provocou o isolamento social, que por sua vez propiciou um aumento significativo no uso de telas e aparelhos eletrônicos, um dos achados da pesquisa de Kroshus *et al.* (2021), foi de que o uso problemático de mídias e a exposição demasiada a telas apresentava uma ameaça ao desenvolvimento cognitivo infantil, principalmente no que se refere a crianças mais novas (entre 6 e 10 anos). Foi destacado pelos autores que o uso maior de telas esteve relacionado com algumas características da organização familiar. Dentro disso, o maior tempo de pais e filhos dentro de casa (com ensino e trabalho remoto), a existência de algum cuidador com algum problema psicológico e a falta de imposição de regras de uso pelos pais representaram contextos favoráveis para o uso inadequado e exacerbado de telas.

Foi verificado por Tandon *et al.* (2021), que um aumento no uso de telas esteve está associado a um aumento nos sintomas internalizantes (aspectos ligados a questões emocionais e internas do próprio indivíduo) e externalizantes (aspectos ligados a questões comportamentais do indivíduo). Um outro ponto verificado pelo estudo foram os benefícios da atividade física, em que foi percebido uma associação entre o aumento de

vezes praticadas de atividade física por semana e uma diminuição dos sintomas internalizantes e externalizantes.

Para além dos estressores principais que selecionamos para a pesquisa, também surgiram outras questões referentes ao impacto pandêmico na vivência infantil. Um tipo de consequência que se destacou durante as pesquisas sobre os estressores infantis foi o sedentarismo. Durante a pandemia da Covid-19, uma das medidas de prevenção adotadas para evitar a disseminação do vírus foi o fechamento das escolas. Ghosh *et al.* (2020) e Theis *et al.* (2021) descreveram que o hábito da atividade física em crianças depende do contato social com os amigos. O isolamento social pode gerar um certo estilo de vida sedentário e crianças em condição de isolamento podem ser prejudicadas em seu crescimento e em seu desenvolvimento funcional.

Além disso, o fechamento das escolas durante a pandemia levantou preocupações sobre implicações potencialmente negativas para os comportamentos e o estilo de vida das crianças (por exemplo atividade física, dieta e consumo de mídia). De acordo com artigos de Viner *et al.* (2022) e Li *et al.* (2021) em geral, as crianças são menos ativas fisicamente quando não estão na escola e tendem a ganhar peso durante o recesso de verão, quando a escola não está em funcionamento. A pesquisa vinculou o comportamento sedentário a resultados adversos à saúde - incluindo dieta e preocupação com o peso - e a resultados psicológicos adversos, enquanto a atividade física parece estar associada a efeitos benéficos à saúde mental, incluindo melhora da autoestima, do funcionamento e do desempenho acadêmico e diminuição da depressão e ansiedade, o que evidencia uma relação direta da melhora nos cuidados com a saúde e a diminuição de sintomas internalizantes.

O artigo "Impact of COVID-19 on children: special focus on the psychosocial aspect" de Ghosh *et al.* (2020) afirma que grande parte da

atividade física das crianças ocorre em conexão com a escola, incluindo, por exemplo, o trânsito de casa para a escola e vice-versa, as aulas de educação física, atletismo, e o recreio. As medidas de saúde pública da COVID-19, incluindo o fechamento de escolas, o confinamento em casa e o distanciamento físico, diminuíram as oportunidades de atividade física, especialmente para aqueles que vivem em habitações apertadas. As crianças são menos propensas a frequentar locais que apoiam a atividade física, como parques e playgrounds, aumentando assim o comportamento sedentário, o tempo de tela e o ganho de peso e a obesidade. Essas medidas de saúde pública da COVID-19, juntamente com interrupções nos programas nutricionais escolares (por exemplo, refeições subsidiadas), também reforçaram o estoque e o consumo de alimentos processados e altamente calóricos não saudáveis e provavelmente aumentaram a insegurança alimentar para muitos, o que também está associado à obesidade infantil.

Fica claro então que o isolamento social, juntamente com o fechamento das escolas e o aumento do tempo de tela entre as crianças que estavam em confinamento, levou a uma diminuição da atividade física praticada por esses indivíduos e um conseqüente aumento nas taxas de obesidade e sedentarismo. Uma prova disso é colocada por Pajek (2022), que realizou uma pesquisa com 764 crianças austríacas com idades entre 7 e 10 anos, realizando diversos testes físicos para calcular seu desempenho motor nessas tarefas. Comparando os resultados com relatórios pré-pandêmicos, encontra-se um declínio na aptidão em crianças em idade escolar após a primeira onda pandêmica. Houve deteriorações significativas no desenvolvimento motor de escolares, com grandes déficits nos domínios de resistência cardiorrespiratória e aptidão relacionada à força central (abdominais).

Outro estudo que nos apresenta este conceito foi o de Bhattacharya et al. (2021), em que é argumentado que o aumento de obesidade infantil pode ter sido influenciado devido ao fechamento das escolas na pandemia. A explicação para isso seria que antes as escolas forneciam uma alimentação balanceada que em casa podem acabar não recebendo, uma diminuição da quantidade de atividade física, além do fato do ambiente familiar muitas vezes ser estressante, causando sintomas de fadigabilidade, irritabilidade, ansiedade e hiperalgesia nas crianças. Sendo esses sintomas e a obesidade por si só um fator de risco para o desenvolvimento de depressão no futuro.

Ademais, outro fator importante encontrado nas pesquisas foi o de grupos de risco em relação aos estressores, entre eles estavam crianças que já possuíam algum diagnóstico de transtorno pré-pandemia. Este conceito foi apresentado por Mari *et al.* (2021), em que crianças que já possuíam algum transtorno antes do período pandêmico, apresentaram mais dificuldades e aumento de seus sintomas. Foi verificado por Westrupp *et al.* (2022) uma correlação entre crianças australianas com diagnóstico prévio de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Transtorno do Espectro Autista (TEA) e um aumento de sintomas de ansiedade e depressão, enquanto em Victoria (estado australiano) foi observado apenas essa correlação com sintomas depressivos. Outro estudo também conduzido por Westrupp teve achados semelhantes, em que crianças que possuíam TEA/TDAH apresentaram mais sintomas de ansiedade e depressão (WESTRUPP *et al.*, 2021). Estes são transtornos que são caracterizados tanto por sintomas internalizantes quanto externalizantes. Os sintomas combinados com a falta de contato social e com os outros estressores da pandemia, podem corroborar para o fato dessas crianças serem consideradas um grupo de risco.

Apesar de nossas pesquisas, acabamos encontrando pouco material que abordasse de forma destacada o luto como um estressor alvo a ser estudado. Mesmo que possamos deduzir que o luto possa ter sido um problema presente durante a pandemia, os estudos lidos não o abordaram da forma que esperávamos, uma vez que não encontramos estudos que destacam a relação entre o estresse infantil e as experiências de luto.

2.2. INTERVENÇÕES

Tendo em vista os dados apresentados anteriormente e a partir da leitura dos materiais selecionados é possível formular possíveis sugestões para intervenções a serem aplicadas na realidade brasileira, no que diz respeito a minimizar - e talvez mitigar - os impactos negativos da pandemia. Nesse sentido, Bhattacharya *et al.* (2021) propõe algumas práticas para auxiliar e tratar as crianças que passaram por períodos difíceis durante a pandemia. Os autores sustentam a ideia que seria ideal a prática de mindfulness, atividade física indoor, limitação do uso de telas e melhorias nas dietas para as crianças que obtiveram um aumento no peso e uma piora na saúde mental durante a pandemia.

Além disso, em uma escala mais ampla de atuação, destacamos também a ideia de programas de assistência social, principalmente para aquelas famílias em situação de maior vulnerabilidade, onde os estressores socioeconômicos são mais evidentes e o adequado desenvolvimento infantil é mais ameaçado. Tomando como base o projeto HUGS/Abrazos (LIU *et al.*, 2022), implementado em um hospital nos Estados Unidos e atendendo à grávidas e crianças de comunidades hispânicas vulneráveis, autoridades do governo brasileiro podem trabalhar a formulação de projetos que abarque a assistência às questões econômicas, de saúde física e mental.

3. CONCLUSÃO

Desde o início da pandemia, famílias de diversos países foram expostas a diferentes eventos e situações estressoras que foram consideravelmente amplificadas pelo momento pandêmico. Perda de emprego, ensino e trabalho remoto, isolamento social, distanciamento das redes de apoio, perda de familiares e adoecimento pelo Covid-19 são apenas alguns exemplos de situações nas quais as famílias precisaram se reorganizar e readaptar, tarefas que impactam diretamente o funcionamento e o relacionamento dos membros.

Os estressores externos que selecionamos como foco de pesquisa (isolamento social, estresse diático, uso de telas e falta de atividade física) se mostraram bastante presentes enquanto impactos no desenvolvimento infantil. Apenas o luto não apareceu como destaque nos artigos lidos. No que diz respeito à relação entre criança e seus pais/cuidadores, os estressores internos dos adultos (recursos emocionais pessoais para lidar com situações estressoras) também afetaram o desenvolvimento, uma vez que alteravam a forma como as crianças percebiam e lidavam com o estresse. Considerando isso, podemos verificar e concluir que tanto os estressores externos quanto os internos analisados nesta pesquisa parecem ter impactos significativos no desenvolvimento infantil.

Nesse sentido, parece importante retomar a ideia de resiliência, recurso crucial de proteção para famílias frente a diversos estressores. Para a psicologia, a resiliência diz respeito à capacidade do indivíduo de manejo de recursos pessoais e/ou sociais (fatores de proteção) para enfrentamento de adversidades. Diante do que foi exposto por algumas pesquisas, pudemos observar que as crianças não vivenciaram e sofreram a pandemia da mesma forma, e a resiliência teve importante papel nisso (CABRERA *et al.*, 2022; LIU *et al.*, 2022). Dentre as diversas recomendações e intervenções para o período pós-pandemia, desenvolver e trabalhar a

resiliência em crianças para que elas possam vir a apresentar melhores respostas frente a situações estressantes, parece muito relevante.

Em relação às intervenções, será necessária uma limitação cuidadosa do uso de telas, visto que alguns dos artigos citados acima, como o de Kroshus *et al.* (2021), Tandon *et al.* (2021), Ghosh *et al.* (2020) e Theis *et al.* (2021) nos mostram efeitos deletérios na saúde física, cognição e desenvolvimento de habilidades sociais das crianças. Entretanto, deve-se levar em conta que são necessários mais estudos verificando os efeitos de diferentes usos de mídia e conteúdo. Essas intervenções se fazem necessárias ao considerarmos que tanto o uso de telas, como a prática de atividades físicas foram afetadas pela pandemia, ocorrendo mais e menos, respectivamente. É necessário, como foi apresentado por Tandon *et al.* (2021), Ghosh *et al.* (2020), Theis *et al.* (2021), Pajek (2022) e Bhattacharya *et al.* (2021), um maior incentivo na prática de atividade física durante a semana, tendo em vista que há ampla literatura científica sustentando o quão benéfico ela é para a saúde física e mental infantil.

Considerando-se a regulação do consumo de mídias e o incentivo à prática de atividades físicas, é perceptível, portanto, que os pais têm papel central na manutenção e melhoria do desenvolvimento das crianças, sendo necessária a presença parental para que as intervenções sejam efetivadas. As principais recomendações são o incentivo direto a atividades que trabalhem o corpo e a mente da criança, sendo a psicomotricidade uma das principais opções. Também é importante a interação direta da criança com seus pares, visto que como foi trazido por Almeida *et al.* (2022), que cita o trabalho de Vygotsky, autor que expressa que a interação social é a origem e o motor da aprendizagem, pressupondo que a aprendizagem humana requer uma natureza social. Segundo Vygotsky, o desenvolvimento cognitivo do aluno se dá por meio da interação social, ou seja, de sua interação com outros indivíduos e com o meio. A interação entre os

indivíduos possibilita a geração de novas experiências e conhecimento, sendo a aprendizagem uma experiência social mediada pela interação entre a linguagem e a ação.

O isolamento social foi um fator muito estressante, portanto se faz necessário um espaço de lazer onde seja possível desenvolver esse contato. Outro aspecto importante de ressaltarmos é a relação direta dos pais com a criança, como foi demonstrado no estudo de Ghosh *et al.* (2020), em que os pais são modelos para a criança e esse contato é fundamental para que criem um vínculo forte, tendo livros, jogos e brinquedos educativos envolvidos.

Também se destaca a possível relevância de algum tipo de acompanhamento terapêutico, sendo ele infantil, para os pais, terapia familiar ou treinamento de pais, não sendo necessariamente obrigatório para todas as famílias. Entretanto acreditamos ser relevante ressaltar que esse tipo de intervenção pode trazer benefícios em um âmbito geral. Nesse ambiente, será factível o trabalho e desenvolvimento da resiliência em todos os integrantes da família, promovendo o aumento de respostas mais adaptativas frente a novos estressores, bem como a resolução de impactos causados pelos estressores pandêmicos.

Por fim, enfatiza-se também as intervenções de maior alcance no contexto da realidade brasileira pós-pandemia. A criação e implementação de programas de assistência social para famílias vulneráveis, amparada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), é fundamental no que diz respeito à tentativa de minimizar os possíveis atrasos no desenvolvimento biopsicossocial das crianças brasileiras. Pensando nessas formas de intervenção, a partir dessa pesquisa, conjectura-se a possibilidade de uma real democratização da promoção da saúde mental e desenvolvimento infantil adequado no país.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Isabelle Lina de Laia et al. Social isolation and its impact on child and adolescent development: a systematic review. **Revista Paulista de Pediatria [online]**, v. 40, e2020385, 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1984-0462/2022/40/2020385>>. Acesso em: 13 ago. 2022.

BARROS, Marilisa Berti de Azevedo et al. Relato de tristeza/depressão, nervosismo/ansiedade e problemas de sono na população adulta brasileira durante a pandemia de COVID-19. **Epidemiol. Serv. Saúde**, Brasília, v. 29, n. 4, e2020427, 2020. Disponível em <http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-49742020000400021&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 08 ago. 2022.

BERNEDO, Isabel M. et al. Perceived stress, resources and adaptation in relation to the COVID-19 lockdown in Spanish foster and non-foster families. **Child & Family Social Work**, v. 27, n. 1, p. 55-66, 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.1111/cfs.12940>>. Acesso em: Acesso em: 13 ago. 2022.

BHATTACHARYA, Sudip et al. COVID-19 and childhood obesity (CO-BESITY) in the era of new normal life: A need for a policy research. **Journal of Public Health Research**, v. 10, n. 2, 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.4081/jphr.2021.2147>>. Acesso em: Acesso em: 16 ago. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Conselho Nacional de Direitos Humanos. **Denúncia de violações dos direitos à vida e à saúde no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil** [recurso eletrônico]. Passo Fundo: Saluz, 2021. Disponível em: <<https://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/2235-orfaos-da-covid-19-mais-de-113-mil-menores-de-idade-perderam-os-pais-na-pandemia-denuncia-relatorio-do-cns-e-cndh>>. Acesso em: 22 ago. 2022.

CABRERA, Natasha et al. Risks and protective factors of Hispanic families and their young children during the COVID-19 pandemic. **Children (Basel, Switzerland)**, v. 9, n. 6, p. 792, 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.3390/children9060792>>. Acesso em: 16 ago. 2022.

COSTA, Priscila et al. The impact of the COVID-19 pandemic on young children and their caregivers. **Child: Care, Health and Development**, v. 48, n. 6, p. 1001-1007, 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.1111/cch.12980>>. Acesso em: 08 ago. 2022.

GHOSH, Ritwik et al. Impact of COVID-19 on children: special focus on the psychosocial aspect. **Minerva Pediatrica**, v. 72, n. 3, p. 226-235, 2020. Disponível em: <<https://www.minervamedica.it/en/journals/minerva-pediatrics/article.php?cod=R15Y2020N03A0226>>. Acesso em: 16 ago. 2022.

HENDRY, Alexandra et al. Toward a dimensional model of risk and protective factors influencing children's early cognitive, social, and emotional development during the COVID-19 pandemic. **Infancy: the official journal of the International Society on Infant Studies**, v. 27, 2022. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35993691/>>. Acesso em: 26 ago. 2022.

KROSHUS, Emily et al. Problematic child media use during the COVID-19 pandemic. **Pediatrics**, v. 150, n. 3, 2022. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35916033/>>. Acesso em: 08 ago. 2022.

LIU, Meisui et al. Implementation evaluation of HUGS/Abrazos during the COVID-19 pandemic: A program to foster resiliency in pregnancy and early childhood. **Frontiers in public health**, v. 10, 2022. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35669744/>>. Acesso em: 26 ago. 2022.

MARI, Jair J. et al. Translating science into policy: mental health challenges during the COVID-19 pandemic. **Revista brasileira de psiquiatria** (São Paulo, Brasil: 1999), v. 43, n. 6, p. 638-649, 2021. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33710250/>>. Acesso em: 16 ago. 2022.

MEHERALI, Salima et al. Mental health of children and adolescents amidst COVID-19 and past pandemics: A rapid systematic review. **International journal of environmental research and public health**, v. 18, n. 7, p. 3432, 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.3390/ijerph18073432>>. Acesso em: 22 ago. 2022.

NIKOLAIDIS, Aki et al. Heterogeneity in COVID-19 pandemic-induced lifestyle stressors predicts future mental health in adults and children in the US and UK. **Journal of psychiatric research**, v. 147, p. 291-300, 2022. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35123338/>>. Acesso em: 16 ago. 2022.

PAJEK, Sarah. Vodmat. Impact of the COVID-19 pandemic on the motor development of schoolchildren in rural and urban environments. **BioMed Research International**, 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.1155/2022/8937693>>. Acesso em: 16 ago. 2022.

PERRY, Nicole B. et al. Mother and child hair cortisol during the COVID-19 pandemic: Associations among physiological stress, pandemic-related behaviors, and child emotional-behavioral health. **Psychoneuroendocrinology**, v. 137, 2022. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34973542/>>. Acesso em: 26 ago. 2022.

PFEFFERBAUM, Betty. Challenges for child mental health raised by school closure and home confinement during the COVID-19 pandemic. **Current psychiatry reports**, v. 23, n. 10, p. 65, 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.1007/s11920-021-01279-z>>. Acesso em: 08 ago. 2022.

SCHMIDT, Andrea et al. Distance learning, parent-child interactions, and affective well-being of parents and children during the COVID-19 pandemic: A daily diary study. **Developmental psychology**, v. 57, n. 10, p. 1719–1734, 2021. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34807692/>>. Acesso em: 28 ago. 2022.

SILVA, Isabela Machado da et al. As relações familiares diante da COVID-19: recursos, riscos e implicações para a prática da terapia de casal e família. **Pensando famílias**, Porto Alegre, v. 24, n. 1, p. 12-28, jun. 2020. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-494X2020000100003>. Acesso em: 22 ago. 2022.

SMITH, K. E.; POLLAK, S. D. Early life stress and neural development: Implications for understanding the developmental effects of COVID-19. **Cognitive, affective & behavioral neuroscience**, v. 22, n. 4, p. 643–654, 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.3758/s13415-021-00901-0>>. Acesso em: 16 ago. 2022.

SPINELLI, Maria et al. Parents' Stress and Children's Psychological Problems in Families Facing the COVID-19 Outbreak in Italy. **Frontiers psychology**, v. 11, n. 1713, jul. 2020. Disponível em: <<https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.01713/full>>. Acesso em: 28 ago. 2022.

TANDON, Pooja S. et al. Association of children's physical activity and screen time with mental health during the COVID-19 pandemic. **JAMA network open**, v. 4, n. 10, 2021. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34596669/>>. Acesso em: 16 ago. 2022.

THEIS, N. et al. The effects of COVID-19 restrictions on physical activity and mental health of children and young adults with physical and/or intellectual disabilities. **Disability and health journal**, v. 14, n. 3, p. 101064, 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.dhjo.2021.101064>>. Acesso em: 28 ago. 2022.

VINER, R. et al. School closures during social lockdown and mental health, health behaviors, and well-being among children and adolescents during the first COVID-19 wave: A systematic review. **JAMA pediatrics**, v. 176, n. 4, p. 400–409, 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2021.5840>>. Acesso em: 22 ago. 2022.

WESTRUPP, E. M. et al. Child, parent, and family mental health and functioning in Australia during COVID-19: comparison to pre-pandemic data. **European child & adolescent psychiatry**, 2021. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34417875/>>. Acesso em: 16 ago. 2022.

WESTRUPP, E. M. et al. Parent and child mental health trajectories April 2020 to May 2021: Strict lockdown versus no lockdown in Australia. **The Australian and New Zealand Journal of Psychiatry**, v. 56, n. 11, p. 1491–1502, 2022. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34930045/>>. Acesso em: 22 ago. 2022.

LI, X. et al. Screen use and mental health symptoms in Canadian children and youth during the COVID-19 pandemic. **JAMA network open**, v. 4, n. 12, 2021. Disponível em: <<https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2787454>>. Acesso em: 28 agosto. 2022.

YOSHIKAWA, H. et al. Effects of the global Coronavirus disease-2019 pandemic on early childhood development: Short- and long-term risks and mitigating program and policy actions. **The Journal of Pediatrics**, v. 223, p. 188–193, 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2020.05.020>>. Acesso em: 08 ago. 2022.